

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

**Таисия Мармонтава,
Международный университет «Астана»,
профессор, к.и.н.
(Республика Казахстан)**

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КАК
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ (КЕЙС
КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ)**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qozog'iston va Rossiyaning chegaradosh hududlarida barqaror rivojlanish yo'llarini hisobga olgan holda hozirgi vaziyatga baho beriladi. Ma'lumotlarni olish uchun mualliflar PEST tahlilidan (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy va texnologik omillarni tahlil qilish) foydalanadilar. Ushbu metodologiyaning ahamiyati davlatlar duch keladigan asosiy tendentsiyalar va muammolarni aniqlash imkoninig mavjudligidadir. Tadqiqot natijalari BR10965282 “Qozog‘iston-Rossiya chegarasi: tarixiy kontekst va yangi siyosiy reallik” loyihasi ishchi guruhi tomonidan 2022 yilda Qozog‘iston Respublikasining hegara hududlarida yashovchi 2000 respondentni tanlab olgan holda o‘tkazilgan sotsiologik so‘rovning umumlashtiruvchi ma’lumotlarini o‘z ichiga oladi. Maqolada chegara hududlarida hamkorlik, infratuzilmani rivojlantirish va ijtimoiy-madaniy masalalar tahlil qilinadi. Tahlil natijalari mintaqada barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish uchun asos bo‘lib xizmat qilishi va umumiy barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: siyosat, sotsiologiya, ma'lumotlar, rivojlanish, modellar, menejment, Qozog'iston, Rossiya.

Аннотация: Данная статья представляет собой оценку текущей ситуации на приграничных территориях Казахстана и России, с учетом построения треков устойчивого развития. Для получения данных авторы применяют PEST анализ (анализ политических, экономических, социокультурных и технологических факторов). Возможности данной методики состоят в наличии способа выявления ключевых трендов и вызовов, с которыми сталкиваются государства. Результаты исследования содержат обобщающие данные социологического опроса проведенного рабочей группой проекта BR10965282 «Казахстанско-российская граница: исторический контекст и новая политическая реальность», проведенного в 2022 году, с выборкой в 2000 респондентов проживающих в приграничных регионах Республики Казахстан. В статье рассматриваются вопросы сотрудничества, инфраструктурного развития, социокультурных аспектов в приграничных районах. Результаты анализа могут служить основой для разработки стратегий устойчивого развития в данном регионе и способствовать сотрудничеству между двумя странами для достижения общих целей устойчивого развития.

Ключевые слова: политика, социология, данные, развитие, модели, управление, Казахстан, Россия.

Abstract: Following paper is the result of the situation analysis in border zone of Kazakhstan and Russia, taking into account the construction of sustainable development tracks. Research strategy base of using the PEST analysis instruments (analysis of political, economic, socio-cultural and technological factors). Advantages of method base on the way to identify key trends and challenges that states face. Results of research include dates sociological survey, that organized in framework project BR10965282 “Kazakh-Russian border: historical context and new political reality”. Survey has a place in 2022, with a sample of 2000 respondents living in the border regions the Republic of Kazakhstan. In paper

describe the aspects of collaboration, infrastructure development, socio-culture aspects in border zone. Conclusions of research can be use for backgrounds the development strategies in transborder zone, also on base of research results forming horizon of substantiable development

Key words: politics, sociology, data, development, models, management, Kazakhstan, Russia.

Введение

Виртуальная реконструкция социальных процессов является мощным инструментом для исследования и анализа социальных явлений, способствует более глубокому пониманию сложных вопросов и может помочь в разработке более эффективных стратегий и политик в различных областях. Данная статья представляет собой аналитическую обработку результатов реального исследования общественного мнения, проведенного в приграничных территориях Республики Казахстан.

Казахстанско-российская граница является самой длинной сухопутной границей в мире. Территорию приграничья формируют 19 административно-территориальных единиц, из которых 8 находятся на территории Республики Казахстан и 11 на территории Российской Федерации.

За пять месяцев 2023 года Республика Казахстан поставила в Россию товаров на общую сумму \$4,04 млрд, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2022 года (\$2,79 млрд) [1]. Евразийский банк экономического развития опубликовал статистику согласно которой 80% казахстанского и 20% российского ВВП формируются в приграничной зоне. Этот факт обуславливает актуальность внимание к приграничной зоне, как региону где формируется сложный комплекс социальных, экономических и политических взаимодействий, оказывающих влияние на развитие двух стран.

С учетом того, что политические процессы в современном мире отличаются высоким уровнем изменчивости, важно применять весь набор аналитического инструментария, для подготовки рекомендаций, которые

государственные органы и структуры могут использовать для подготовки эффективных управленческих решений.

Методы:

На первом этапе, Конечно, вот полный рерайт данного раздела, чтобы получить массив данных основанных на оценке отношения местного населения к вопросам, связанным с границей, самоидентификации и динамике этих процессов в рамках программы целевого финансирования BR10965282 «Казахстанско-российская граница: исторический контекст и новая политическая реальность» инициировали социологический опрос местного населения, проживающего в приграничных регионах Казахстана. Опрос был проведен в период с 10 марта 2022 года по 6 апреля 2022 года и охватил 2000 респондентов, достигших возраста 18 лет и старше, проживающих в приграничных с Россией областях Казахстана: Атырауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская. Опрос проводился на основе маршрутной выборки с применением квот и с использованием методики «face-to-face».

На втором этапе, полученные ответы были проанализированы с помощью программного пакета SPSS. В итоге была сформирована картина общественного мнения жителей приграничья. При этом исходя из развития текущей ситуации важно работать над моделированием социальных процессов, для понимания вызовов и своевременного предотвращения угроз.

Третий этап исследований включал анализ данных социологического опроса с использованием техники PEST-анализа. Адаптация PEST-анализа для моделирования социальных и политических процессов помогает лучше понять взаимосвязи между различными факторами и их воздействие на общество и политику. Это может быть полезным для прогнозирования развития социальных явлений и для разработки стратегий и политик, направленных на улучшение качества жизни и решение социальных и политических проблем [2].

Обсуждение:

Виртуальная реконструкция социальных процессов, которую исследователи проводят в рамках данной работы представляет собой методологический прием конечной целью которого является воссоздание социальных процессов и явлений.

Такая реконструкция позволяет анализировать, какие изменения в социальной политике или действиях могут повлиять на политические процессы. Это помогает оценить, в конечном счете эффективность различных управленческих решений и мероприятий.

На первом этапе в соответствии с методологией проведения были выделены 4 группы факторов: политические, экономические, социально-культурные и технологические, имеющие влияние на ситуацию в приграничья в контексте проблем безопасности.

Таблица 1

Матрица анализа

Политический	Экономический
РФ и РК - президентские республики	Высокий уровень поддержки факту создания ЕАЭС (безусловно положительный 20,1%, скорее положительный 38,9%)
Самая протяженная в мире непрерывная межгосударственная граница (7598,8 км)	Не в полной мере видно влияние ЕАЭС на повседневную жизнь (скорее положительно 33%, ничего не изменилось 37,4% по оценкам жителей приграничья)
8 административных субъектов со стороны Казахстана и 11 областей с российской стороны	Наиболее активными сферами взаимодействия являются (производственная кооперация 49,9%, ресурсы и энергия -49,6%, медицина - 44,4%, сельское хозяйство - 43,2%, инфраструктура -36,3 %)
Отношения между РК и РФ оцениваются жителями приграничья, как очень	Перспективные сферы развития в краткосрочном горизонте, помимо всех тех,

<p>дружественные (44%), дружественные в средней степени (31,2%), слегка дружественные (15,7%)</p>	<p>которые уже развиваются видятся ИТ-технологии (49,2%), институциональное улучшение и обмен опытом развития (48,9%), туризм (44,1%) и приезд трудящихся мигрантов (31,7%)</p>
<p>Высокие уровни поддержки развития двусторонних отношений со стороны жителей приграничья (скорее поддерживаю (50,8%) и совершенное поддерживая (35,7%))</p>	
<p>На основании того, насколько участники опроса знают о существовании тех или иных видах сотрудничества между РК и РФ укажем об узнаваемости СНГ (50,5%), ОДКБ (42,7%), ЕАЭС (36,5%), Форума межрегионального сотрудничества РК и РФ (24,7%)</p>	
<p>Социо-культурный</p>	<p>Технологический</p>
<p>Невысокий уровень миграционных настроений. Из участников опроса даже мысль о переезде не допускают 60,6 % опрошенных, переезд, если так сложатся обстоятельства допускают 20,9% Россию как возможную страну для переезда видят 17,1% опрошенных, из тех, кто указал на потенциальную возможность переезда.</p>	<p>Действует Российско-Казахстанский Деловой Совет по приграничному сотрудничеству (РКДС), одной из задач которого является содействие развитию эффективного приграничного сотрудничества России и Казахстана в научно-технической и образовательной областях.</p>
<p>Факторы интереса к России; курорты, санатории, зоны отдыха (36,2%), исторические места, памятники, достопримечательности (30,1%), географические особенности, природа (29,1%), кино, театр, артисты, режиссеры</p>	<p>Есть подписанный договор о сотрудничестве между АН двух стран, но он не пересматривался с 1993 года. Имеется Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Министерством науки — Академией наук</p>

(23,3%), телевизионные сериалы (21,2%)	Республики Казахстан и Сибирским отделением Российской академии наук (Алматы, 08.07.1998).
Образовательные и академические обмены как одна из самых активных сфер взаимодействия по мнению 43,7 % опрошенных	При этом 46,7% участников опроса из жителей приграничных областей не знают о существовании подобных региональных структур, ответственных за локальные программы развития
В перспективе 3-5 лет актуальным остается развитие образовательных и академических обменов (47%). Также важно развивать взаимодействие по линии культуры и спорта (40,8 %)	Одним из стратегически значимых совместных проектов является космодром «Байконур». На сегодня имеется более 20 подписанных соглашений и договоров по «Байконуру».
	С 2012 г. начал функционировать Российско-Казахстанский фонд нанотехнологий объемом 100 млн долл. США; под руководством Президента РФ и Президента РК создана рабочая группа по инновационному развитию.

Выявленный набор факторов показывает системный характер процессов протекающих в регионе приграничья, причем, как показывает общественное мнение, наиболее активно интересен набор социально-культурных и экономических факторов. Далее отражение в общественном мнении имеет набор политических факторов, и в наименьшей степени общество затрагивает вопрос технологического взаимодействия.

Далее, для ранжирования факторов была проведена оценка влияния каждого из выявленных факторов на приграничье. По 5 бальной шкале, где 1 – минимальное влияние, в 5 – максимальное влияние фактора была оценена интенсивность каждого из факторов, а кроме того, по аналогичной шкале была оценена вероятность изменения каждого фактора, где 1 – фактор не

изменится в ближайшее время, 5 – фактор усилится в перспективе ближайших 3-5 лет.

Данные ранжирования сведены в таблицу

Таблица 2

Ранжирование факторов

	Влияние фактора	Изменение фактора
Политические факторы		
Схожесть политических систем	5	1
Непрерывная межгосударственная граница	3	1
Административное устройство, взаимодействие на уровне регионов	2	3
Дружественные отношения по мнению жителей приграничья	5	3
Высокие уровни поддержки развития двусторонних отношений со стороны жителей приграничья	5	3
Взаимодействие на уровне структур и международных организаций СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и др	3	5
Среднее значение	3	2,6
Экономические факторы		
Высокий уровень поддержки факту создания ЕАЭС	5	3
Не в полной мере видно влияние ЕАЭС на повседневную жизнь	5	3
Наиболее активными сферами взаимодействия являются (производственная кооперация, ресурсы и энергия, медицина - сельское хозяйство - и инфраструктура	3	3
Перспективные сферы развития в краткосрочном горизонте, помимо всех тех, которые уже развиваются видятся ИТ-технологии, институциональное улучшение и обмен опытом развития, туризм и приезд трудящихся мигрантов	3	3
Среднее значение	4	3
Социо-культурные факторы		
Невысокий уровень миграционных настроений.	5	3
Факторы интереса к России; курорты, санатории, зоны отдыха,	3	5

исторические места, памятники, достопримечательности, географические особенности, природа, кино, театр, артисты, режиссеры, телевизионные сериалы		
Образовательные и академические обмены как одна из самых активных сфер взаимодействия	5	3
В перспективе 3-5 лет актуальным остается развитие образовательных и академических обменов. Также важно развивать взаимодействие по линии культуры и спорта	3	3
Среднее значение	4	3,5
Технологические факторы		
Действует Российско-Казахстанский Деловой Совет по приграничному сотрудничеству (РКДС)	2	3
Сотрудничество Академий наук РФ и РК	1	1
Невысокий уровень осведомленности о деятельности структур взаимодействия на региональном уровне	2	3
Сотрудничество РК и РФ на Байконуре	5	5
Функционирование Российско-Казахстанского фонда нанотехнологий, рабочей группы по инновационному развитию.	3	4
Среднее значение	2,6	3,2

На основании проведенного ранжирования наложив средние значения факторов на график получаем линейную модель развития казахстанско-российских отношений в зоне приграничья в краткосрочной перспективе

Рисунок 1 – визуализация факторов PEST анализа

Текущее графическое моделирование показывает высокую степень активности в таких сферах взаимодействия как торгово-экономическая сфера и социо-культурные взаимодействия.

При этом стоит обратить внимание на технологические факторы двусторонних отношений. Развитие ситуации показывает значимость развития именно инновационной сферы. Проведенное исследование показало, что для обычного гражданина проблемы инновационного развития воспринимаются несколько опосредованно. При этом, если обратить внимание на более глубокое толкование данных полученных в ходе социологического опроса, то в глаза бросается то, что именно развитие IT сферы, обмен опытом видится участникам опроса как сфера, которую нужно развивать.

Таким образом, можно предложить активнее на базе существующих структур разрабатывать программы, имеющие отношение к развитию цифровой сферы, что даст положительный мультипликативный эффект, который будет иметь значение и для зоны приграничья.

Еще одна рекомендация на основании проведенного анализа будет связана с необходимостью развития научного-сотрудничества, особенно в

сфере высокотехнологичных областей. Начало этому положено, в рамках открытия в Казахстане филиалов ведущих технических вузов РФ, что в перспективе позволит усилить технологическую составляющую сотрудничества.

В плане институционального сотрудничества полезным станет активизация региональных взаимодействий. Анализ показал, что жители приграничья прекрасно знакомы с СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. При этом недостаточно имеют представления о том, как проявляют себя структуры призванные улучшать ситуацию на местах.

Выводы:

Проведенные анализ позволяет говорить о том, что моделирование политических процессов, основанное на данных, дает возможность создавать реалистичные сценарии социальных процессов, что помогает более в полном объеме понимать, как развиваются явления и какие факторы влияют на их развитие.

Моделирование позволяет разрабатывать сценарии развития событий на основе имеющихся данных и оценок. Это может быть полезным при планировании стратегий и принятии решений в области политики, бизнеса или образования.

Проведенное моделирование позволяет говорить о том, что ситуация в зоне казахстанско-российского приграничья является достаточно стабильной. Взаимодействие наших стран носит комплексный и системный характер. С учетом того, что в рамках анализа активно использовались первичные данные, полученные на основе социологического исследования, можно говорить о том, что модель является верифицированной. При этом перспективы развития исследования лежат в проведении сравнительного анализа полученных данных с текущими материалами, отраженными в информационном поле.

Список литературы:

1. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы - Басты бет. (n.d.). <https://stat.gov.kz/ru/release-calendar/?date=14.7.2023>
2. Что такое pest-анализ и как его проводить(2023а, July 24).. [sovcombank.ru. https://journal.sovcombank.ru/biznesu/что-такое-pest-analiz-i-kak-ego-provodit](https://journal.sovcombank.ru/biznesu/что-такое-pest-analiz-i-kak-ego-provodit)